

MEMÓRIA E CIDADE: UMA LEITURA DA OBRA *O CHAMADO DA NOITE*, DE CARLOS RIBEIRO

Vanessa Mayara Cavalcante OLIVEIRA (UEMA)¹
Silvana Maria Pantoja dos SANTOS (UEMA/UESPI)²

RESUMO

O trabalho objetiva analisar o processo de rememoração na obra *O chamado da noite* (1997) do poeta baiano contemporâneo Carlos Ribeiro. A obra faz referência a espaços antigos da cidade de Salvador – BA, ressignificados pelo olhar do narrador. O trabalho fundamentou-se na visão de Halhwachs (2006), Bosi (2003) e Asmann (2011), Pesavento (2003), Ascher (1998), Zukin (2018) e Soja (1993). É relevante pensar a obra a partir da figura do *flâneur*, com suas impressões voltadas aos espaços marcadores de referências (ruas, bairros, praças, dentre outros), de modo que, por meio da sua ótica, é perceptível também os problemas sociais da cidade, além de memórias individuais e coletivas. Diante da realidade fragmentada dos tempos modernos, o enraizamento é problemático e as referências do ser na cidade acabam se dispersando, no entanto, a literatura tem a capacidade de resguardar espaços

¹Graduanda em Letras Português pela Universidade Estadual do Maranhão, *Campus* de Timon. Bolsista de Iniciação Científica PIBIC FAPEMA. CPF:064.218.623-57. E-mail: vanessamayara097@gmail.com

²Pós-doutorado em estudos da Memória e suas interfaces com a Literatura (PROCAD - AM/CAPES). Doutorado em Letras, área de concentração em Teoria Literária. Profa. de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Estadual do Maranhão e da Universidade Estadual do Piauí. Profa. dos Programas de Pós Graduação em Letras de ambas universidades. Bolsista de Produtividade do CNPq. CPF: 249.772.923-91. E-mail: silvanapantoja3@gmail.com

considerados de valor pela preservação da memória do lugar. O narrador de *O chamado da noite* (1997) possui uma relação de apego às ruas da cidade e a outros elementos citadinos, o que o faz vê-los com os olhos de ontem e ressignificá-los a partir do seu momento presente, buscando valorizar, por meio de suas impressões e sensações, o patrimônio urbano.

Palavras-chave: Memória. Homem. Cidade. *O chamado da noite*.

ABSTRACT

The work aims to analyze the process of remembrance in the work *O chamado da noite* (1997) by contemporary Bahian poet Carlos Ribeiro. The work refers to old spaces in the city of Salvador - BA, resignified by the narrator's gaze. The work was based on the vision of Halhwachs (2006), Bosi (2003) and Asmann (2011), Ferrara (1998), Pesavento (2003), Ascher (1998), Zukin (2018) and Soja (1993). It is relevant to think about the work from the figure of the *flâneur*, with his impressions focused on the spaces that are markers of references (streets, neighborhoods, squares, among others) so that, through his optics, it is also perceptible the social problems of the city, as well as individual and collective memories. Faced with the fragmented reality of modern times, the entangling is problematic and the references to being in the town end up dispersing, however, literature can protect spaces considered valuable by preserving the memory of the place. The narrator of *O chamado da noite* (1997) has a relationship of attachment to the city streets and other city elements, which makes him see it with the eyes of yesterday and resignify it from his present moment, seeking to value the urban heritage through his impressions and sensations.

Keywords: Memory. Man. City. *O chamado da noite*.

Introdução

A memória tem a capacidade de reter informações, algumas coisas são reavivadas pela consciência, outras esquecidas ou não reveladas voluntária ou involuntariamente. Assim, a memória implica uma condição modelador, que subsidia a ligação entre o passado e o presente, evidenciando marcas e transformações do eu, corroborando para a construção da imagem que o indivíduo tem de si, dos outros e das coisas ao seu redor.

Nesse sentido, o trabalho tem por objetivo analisar o processo de rememoração na obra *O chamado da noite* (1997), do escritor baiano contemporâneo Carlos Ribeiro, a partir da relação que o narrador estabelece com a cidade. Para tanto questionamos: de que modo o narrador-personagem dialoga com os espaços marcadores referências? Até que ponto a memória da cidade vai ao encontro da memória do protagonista? Portanto esse estudo tem o interesse de ressignificar o passado do narrador por meio de memórias e sua relação com a cidade.

O estudo envolve os resultados parciais da pesquisa desenvolvidas no Programa de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEMA (2021-2022), vinculado à Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

Nas considerações aqui apresentadas, amparamo-nos na visão de Halhwachs (2006), Bosi (2003) e Asmann (2011), Pesavento (2003), Zukin (2018) e Soja (1993), dentre outros.

Carlos Jesus Ribeiro, mais conhecido por Carlos Ribeiro é natural da Bahia, nasceu no dia 19 de agosto de 1958. É escritor, jornalista, mestre e doutorado em literatura pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Também é membro da Academia de Letras da Bahia e professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia - UFRB.

O escritor tem dezesseis livros publicados nos gêneros conto, romance, novela, ensaio, memória e reportagem. Seu primeiro livro foi *Já vai longe o tempo das baleias*, contos, em 1982, seguido de *O homem e o labirinto*, em 1995. Seu primeiro romance foi *O chamado da noite* (1997); o segundo, *Abismo* (2004), além de outras obras: *O visitante noturno* (2000), *O caçador de ventos de melancolias: um estudo da lírica nas crônicas de Rubem Braga* (2001). Tem participação em várias coletâneas e antologias.

A relação entre homem e cidade na obra *O chamado da noite*, de Carlos Ribeiro

A obra *O chamado da noite*, de Carlos Ribeiro é dividido em cinco capítulos em que o narrador-personagem conta suas experiências vividas na cidade de Salvador – Bahia e ressignifica lugares de memórias. Logo no início ele dá visibilidade ao Teatro Castro Alves, um espaço que comporta vivências coletivas. Um patrimônio da cidade, conhecido como maior e mais importante centro artístico de Salvador, inaugurado em 1967, recebendo o nome de Castro Alves em homenagem ao poeta baiano Antônio Frederico de Castro Alves, com isso, o teatro foi reconhecido como patrimônio nacional quando completou 50 anos em 2017. O narrando registra a sensação que tem ao avistar uma mulher em frente ao Teatro Castro Alves. “[...] Eu a vi a primeira vez no Teatro Castro Alves na entrada para o Garcia [...]. Talvez porque tivesse os cabelos curtos e parecesse uma francesinha revolucionária dos anos 60 dos filmes [...]” (RIBEIRO, 1997, p.01).

Em meio à referência a lugares de memória, o protagonista diz que algumas de suas lembranças estão se desfazendo, transformando-se num pátio frio e deserto: “e eu lá, mas são essas e outras coisas que desaparecem pouco a pouco da minha vida” (p.13). Com isso,

fica claro que muitas lembranças tendem a ceder espaço a novas, em um processo de revezamento entre lembrança e esquecimento. Como afirma Bosi (2004, p. 24): “As coisas aparecem com menos nitidez dada a rapidez e descontinuidade das relações vividas. Desse tempo vazio a atenção foge como ave assustada”. No entanto, as lembranças da infância tendem a resistir na memória e, no caso do narrador, elas surgem revestidas de detalhes vividos na cidade.

O protagonista é um homem de meia-idade que se descreve como alguém que vive uma fase em que a sua memória começa a falhar. Esse é o momento em que ele passa próximo ao Teatro Castro Alves e lembra-se dos momentos da infância em que assistia ali os espetáculos. Halbwachs (2003, p. 53) diz que “a condição necessária para voltarmos a pensar em algo aparentemente é uma sequência de percepções pelas quais só podemos passar de novo refazendo o mesmo caminho, de modo a estar outra vez diante das mesmas casas [...]”. É exatamente isso que o narrador faz: como um *flanêur*, deambula pelas ruas, bairros, esquinas de sua cidade rememorando acontecimentos vividos, por conseguinte, dando visibilidade à memória do lugar. Para Benjamin (1994, p. 35), a rua se torna a moradia para o *flanêur* que, entre as fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes BENJAMIN, 1994, p.35).

Para o *flanêur*, a multidão é o seu refúgio, mas para o narrador da obra *O chamado da noite* as ruas da cidade são moradas apenas se for para apreciar a paisagem com os olhos de ontem, especialmente à noite, que para ele é poesia

Na contemporaneidade é quase impossível viver sem mudanças, sem as rupturas que a vida oferece. Sobre isso, no trabalho sobre a poesia de Ferreira Gullar e H. Dobal, Santos (2015, p. 89) assevera: “O sujeito [...] vê-se impotente diante do novo mundo ampliado, tornando-se inviável evitar que algo transborde. (GULLAR, 2015. p.89). O homem moderno vê-se, muitas vezes, impotente diante das transformações e, desacomodado, busca as referências nas imagens de outrora. Assim, no detalhamento do narrador de *O chamado da noite* percebe-se que o seu vínculo com os espaços da cidade é latente gerando o seu enraizamento nos espaços da *urbe*.

A vila de Itapuã é personificada como uma senhora de muita beleza. Ao rememora-la, imprime sentimentos e lembranças prazerosas que comporta sensações sinestésicas e de liberdade: “Itapuã é um sentimento e uma lembrança; Itapuã é dona Francisquinha, uma senhora muito bonita e bela [...]” (RIBEIRO, 1997, p.82). Que é o bairro mais famosa da capital, ele é uma vila antiga de pescadores, com estilo boêmio desde os anos 60. E muito

conhecido por sua beleza por ser próximo ao mar, pelo contato com a natureza e pela sua cultura, sendo um local de patrimônio da cidade.

As lembranças prazerosas se misturam com tristeza, ante as transformações pelas quais passam os lugares de memória.

Com as rápidas transformações urbanas, o homem passa adotar costumes compatíveis com a realidade do seu tempo, sendo a pressa uma das atitudes incorporadas, mas o narrador da obra, não. Ele não aplaude, não acompanha as mudanças. Vive num estado de crise existencial da modernidade e sofre com os resultados das transformações.

Com as mudanças, surge no final do século XIX uma nova figura de homem na cidade: o *flâneur*, passeador que observa a cidade com entusiasmo e sente-se vivo no meio da multidão. Como descreve Benjamin, sobre o *flâneur*:

Para ele, os letreiros esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no salão do burguês; muros são a escrivania onde apóia o bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de onde, após o trabalho, observa o ambiente. (BENJAMIN, 1994, p.35).

O *flâneur* de *O chamado da noite* adota postura diferente, não se encanta com as mudanças, mas observa e anda pela cidade. Sente-se triste pelo esfacelamento de elementos urbanos – monumentos, becos, ruelas e outros - que carregam a memória do lugar. Segundo Milena Tanure (2018), para o narrador é como se a Bahia estivesse desfazendo-se, a medida que ela vai se transformando. E assim o narrador diz que está condenado a viver a modernidade que vai devorando, de forma avassaladora, os espaços que guardam a memória do lugar, a ponto de fazer desaparecer o encanto da alma da cidade. Ele percorre, então, os caminhos antigos para reconstruir a memória da sua cidade.

A memória cidadina é responsável por manter viva a história do lugar. O narrador de *O chamado da noite*, um homem urbano que vai escavando os espaços de memória, sabe da importância da preservação da mesma. Sobre a expressão memória da cidade, Abreu esclarece:

Independentemente do que estaria por trás desse movimento de preservação da herança (histórica ou construída) do passado, uma coisa se nos afigura como essencial: a “memória urbana” é hoje um elemento fundamental da constituição da identidade de um lugar. (ABREU, 1998, p. 10).

Ou seja, a memória urbana é a memória da cidade, sendo assim é o passado da cidade, e reflete o que já foi vivido naquele local. E por meio dessa memória urbana é possível identificar a identidade do indivíduo que mora na cidade, e o narrador da obra *O chamado da noite*, da importância para a preservação dessa memória urbana, pois a medida que a memória se transforma, rompe o eu dele, como de outros moradores.

Sobre a identidade de um lugar, Gomes (1994) diz que a cidade, por meio da sua arquitetura, torna-se registro do povo que nela vive, mas que passa a direcionar a importância para o lucro do turismo da cidade.

Quanto à memória, Halbwachs (2006, p. 29) diz que a primeira é individual: “o primeiro testemunho que podemos recorrer será sempre o nosso” e que a memória coletiva é aquela compartilhada com os membros da coletividade. Os espaços públicos são considerados patrimônios sociais porque agregam vivências sociais. Em *O chamado da noite* o narrador se reporta a um desses lugares de memória coletiva da seguinte forma: “Itapuã, pra quem não sabe, é um bairro à beira-mar, inundado de sol e ondas, onde algumas pessoas aproveitam o domingo para beber cerveja e fazer um sambo gosto” (RIBEIRO, 1997, p.38). Itapuã é um espaço de memória coletiva porque acolhe vivências sociais, mas é também um espaço de memória urbana, haja vista que é um lugar que resiste ao tempo e acompanha a dinâmica da cidade.

Sobre o espaço urbano, Pensavento (2002, p.16) esclarece: “o espaço sonhado, desejado, batalhado e/ou imposto é, por sua vez, também reformulado, vivido e descaracterizado pelos habitantes da urbe que, ao seu turno, o requalificam e lhe conferem novos sentidos.” O espaço sonhado ao qual Pensavento se refere vai ao encontro do comportamento do narrador de *O chamado da noite* que os requalifica por meio da rememoração, uma forma de preservar a memória da cidade.

Para Ascher (1998, p.16), o espaço não é apenas uma ocupação geográfica modificada pelo homem, mas reflete as vivências do ser como também seus pensamentos. Somos influenciados pela sociedade, e essa influência é refletida nas mudanças. É diante delas que o narrador reage e vai se voltar aos espaços marcadores de referência (ruas, monumentos, becos, ruelas e outros). Na obra ele se reporta a esses espaços com grandes detalhes: “Em nome do meu poder de escritor reconstruo a rua da Itapuã da minha infância que é assim: uma estrada de asfalto, uma linha sinuosa, avenida deserta, cercada por caminhos de barro que se cruzam pontilhados por amendoeiras, coqueiros e cajueiros” (RIBEIRO, 1997, p.56).

O *flâneur* do protagonista é ativado desde a infância, quando pegava sua bicicleta e andava pelas ruas da cidade contemplando os detalhes. O narrador-protagonista conta que desde criança sempre procurou algo para fazer na cidade, especialmente à noite, o que justifica o título da obra: “eu amo também a cidade e a noite. Existe uma poesia estranha nessas avenidas [...]”. (p.56). É esse sentimento de enraizamento pelo passado da cidade, a qualidade de sua vida.

Acerca dos espaços pós-modernos, Soja (1993, p. 81) esclarece que os mesmos acabam direcionando as ações do indivíduo: “[...] É uma estratégia expressamente geopolítica, na qual as questões espaciais são a preocupação organizadora fundamental, pois o poder disciplinador atua primordialmente através da organização, do encerramento e do controle dos indivíduos no espaço [...]”. Com isso, fica claro que a rapidez dos tempos modernos, somado à hiper valorização do novo, acabam invisibilizando os espaços de memória. O narrador de *O chamado da noite*, atento a essas questões, deposita suas impressões e sentimentos sobre o corpo da cidade, suscitando o olhar a espaços de enraizamento que comportam a memória do lugar.

Considerações finais

A obra *O chamado da noite*, de Carlos Ribeiro é marcada pela figura do *flâneur* e por um processo de rememoração dos espaços marcadores de referências, especialmente os relacionados com as vivências de infância do narrador. A narrativa vai desfiando paisagens e imagens pretéritas da cidade e do eu que se pronuncia, a partir de um presente de rápidas mutabilidades. Dessa maneira, vemos a importância da rememoração para a preservação da memória da cidade, bem como para a memória particular do protagonista na sua relação com a cidade.

Sobre a relação do homem com a cidade, percebemos que a obra é marcada pelo comportamento *flâneur* do narrador, desencadeado pelo processo de modernização urbana. O mesmo deambula pelas ruas e tem a alma apaixonada pelos detalhes da *urbe*, e procura dar visibilidade à memória cidadina.

A fisionomia da cidade, sob a ótica do narrador, faz vir à tona não somente as rasuras do passado, mas também os problemas sociais e as lembranças particulares e coletivas do sujeito que se pronuncia. A condição desagregadora do homem contemporâneo, desperta no narrador o desejo de enraizamento nos espaços de pertencimento: Ruas, bairros,

construções seculares que concentram andanças no cumprimento de um itinerário, semelhante ao *flâneur* baudelairiano, mas ao mesmo tempo apresenta um sujeito deslocado a ressentir a cidade, devido à problemática da paisagem que se lhe oferece. A fugacidade do tempo contrapõe-se à retenção da vida possível na memória, assim, a produção poética de Carlos Ribeiro vai desfiando paisagens e imagens pretéritas da cidade e do eu, a partir de um presente de rápidas mutabilidades.

Por meio do processo de rememoração o narrador-personagem se entristece pelo soterramento da paisagem da cidade de outrora, no entanto ele diz: “Engraçado, mas esta tristeza que me faz feliz” (RIBEIRO, 1997, p.63). Dando a entender que embora fique triste por a cidade não ser mais a mesma, ele sente alegria por lembrar os caminhos tão traçados por ele e pelos habitantes do lugar.

As intervenções do moderno nos espaços da cidade, para o narrador de *O chamado da noite*, faz perder a poesia e o encanto da cidade. Assim ele vive em uma crise de homem desencantado com a modernidade. “[...] e ela vem se perdendo até hoje, quando nivelamos nossa cidade, cortando seus morros, aplainando suas ruas, mutilando suas árvores, empurrando sua população para periferia, transformando nossas praias em esgoto a céu aberto” (RIBEIRO, 1997, p.83). Ressignificar o vivido conjuga fatores sociais, de tal modo que possibilita pensar sobre anseios e perspectivas de vida, conferindo uma materialidade observável na forma de potencialidades da linguagem, bem como uma visão particular de mundo. Dessa maneira, a cidade faz parte das vivências e acaba influenciando no comportamento e nas relações sociais. O dinamismo da cidade é resultante do processo histórico e do modo como os sujeitos sociais interagem com um conjunto de fatores que a vida impõe. A partir da interação com o passado da cidade e com o presente, o narrador Carlos Ribeiro intui sobre a memória do lugar e seus costumes.

No entanto constatamos que o narrador não é avesso ao progresso, mas sente que a hiper valorização do novo, as rápidas transformações urbanísticas e a incessante busca pelo diferente compromete o interesse pelos espaços que comportam a memória do lugar. É como se o narrador temesse ser rompido junto com o que se transforma, e diluído nessa “modernidade” como ele próprio afirma.

REFERÊNCIAS

ABREU, Mauricio A. **Sobre a memória das cidades**. Revista TERRITÓRIO, ano III nº 4, (p.01-22), jan./jun.1998.

BENJAMIN, Walter. **Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo**. São Paulo: Editora brasiliense, 1994.

ECLEA, Bosi. **O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social** São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

GOMES, Renato Cordeiro. **Todas as cidades, a cidade: literatura e experiência urbana. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.**

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. Trad. Beatriz Sidou. Centauro, 2006.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **O imaginário da cidade: visões literárias do urbano - Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre**. 2.ed. Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2002.

RIBEIRO, Carlos. **O chamado da noite**. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1997.

SANTOS, Silvana Maria Pantoja. **Literatura e memória: Entre os labirintos da cidade representações na poética de Ferreira Gullar Dobal**. São Luís: Editora UEMA, 2015.

TANURE, Milena Guimarães Andrade. **Patrimônio cultural e memória literária: memórias urbanas na literatura baiana contemporânea**. Palimpsesto nº 27 (p.305-321), setembro, 2018.